

MARÇO LILÁS E O CÂNCER DE COLO DE ÚTERO: RELATO DE EXPERIÊNCIA

[Ciências da Saúde, Volume 28 – Edição 131/FEV 2024 SUMÁRIO / 13/02/2024](#)

LILAC MARCH AND CERVICAL CANCER: EXPERIENCE REPORT

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.10655935

Karine Honorato dos Santos¹

Maressa dos Santos Castro²

Rayssa Lopes de Jesus³

Thaline de Nazaré Barreto Souza⁴

Vanessa Bentivi da Conceição⁵

Yara Cibeli Ferreira Nascimento⁶

Sabrina do Socorro Marques de Araújo⁷

Elisângela Cláudia de Medeiros Moreira⁸

Ana Cláudia Machado Pacheco⁹

Cynthia Socorro Sousa Rodrigues¹⁰

Resumo

O câncer de colo de útero (CCU) é o terceiro tipo mais frequente no sexo feminino, sendo caracterizado como uma afecção inicialmente de caráter benigno e que pode evoluir para um carcinoma invasor. Assim, o objetivo deste estudo é o de promover uma ação social na unidade de saúde da família em Belém-PA para conscientizar mulheres da importância do

exame e a prevenção do câncer do colo de útero. Consiste em um estudo descritivo do tipo relato de experiência de acadêmicos de enfermagem sobre vivência na Unidade Saúde da Família (USF), perante orientações em relação a realização do exame Papanicolau, na disciplina Educação em Saúde de cuidado à saúde da mulher. Os alunos realizaram dinâmica de perguntas e respostas, para esclarecer dúvidas da população sobre o câncer de colo de útero e do exame Papanicolau, o mesmo realizado gratuitamente na unidade. Dessa forma, imprescindível a realização de práticas de ensino em saúde nos postos de saúde, para esclarecimento de dúvidas e entendimento do paciente com a própria saúde, garantindo assim um diagnóstico precoce e aumentando as chances de sobrevivência e evitando complicações no tratamento para o câncer de colo de útero.

Palavras-chave: Neoplasias do Colo do Útero. Saúde da mulher. Educação em saúde.

ABSTRACT

Cervical cancer (CC) is the third most common type in females, being characterized as an initially benign condition that can progress to invasive carcinoma. Thus, the objective of this study is to promote social action in the family health unit in Belém-PA to raise awareness among women of the importance of examination and the prevention of cervical cancer. It consists of a descriptive study of the experience report type of nursing students about their experience at the Family Health Unit (USF), given guidelines regarding the performance of the Pap smear, in the Health Education discipline of women's health care. The students carried out question-and-answer dynamics to clarify the population's doubts about cervical cancer and the Pap smear, which was carried out free of charge at the unit. Therefore, it is essential to carry out health teaching practices in health centers, to clarify doubts and understand the patient's own health, thus ensuring an early diagnosis and increasing the chances of survival and avoiding complications in the treatment for cancer. cervix.

Keywords: Uterine Cervical Neoplasms. Women's Health. Health Education.

1 INTRODUÇÃO

O câncer de colo de útero (CCU) é o terceiro tipo mais frequente no sexo feminino, superado apenas pelo câncer de mama. A história do câncer do colo do útero é descrita como uma afecção inicialmente de caráter benigno que sofre alterações na célula da superfície do colo (duração média de 10 a 20 anos) e pode evoluir para um carcinoma invasor. Por levar muitos anos para se desenvolver, é considerado raro em mulheres até 30 anos e sua incidência aumenta progressivamente até ter seu ápice na faixa de 45 a 50 anos de idade (Silva et al. 2014).

Buscando tratar a doença de maneira eficaz, o Programa Nacional de Controle do CCU no Brasil tem como objetivo inserir diferentes serviços para combater cada fase da doença. A descoberta precoce no CCU em mulheres assintomáticas é a prioridade citada no programa. (Brito-Silva et al. 2014).

Para ter benefícios no exame, no cenário de prevenção do câncer de colo de útero, todos os procedimentos são relatados, desde a coleta até os resultados e encaminhamentos, são considerados de extrema importância a gestão da qualidade e eficaz do método, tendo que obedecer a rigidez do controle laboratorial, treinamento permanente dos profissionais, visando um resultado positivo esperado (De Melo et al., 2012).

Assim, o objetivo desse estudo é o de promover uma ação social em uma Unidade Saúde da Família em Belém-PA para conscientizar mulheres da importância do exame e a prevenção do câncer do colo de útero.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

O câncer cervical é uma doença potencialmente evitável causada principalmente pela infecção persistente pelo papilomavírus humano

(HPV). Através do rastreio, podem ser detectadas lesões precoces e, se tratadas prontamente, o desenvolvimento de tumores malignos pode ser evitado. O método de rastreamento mais utilizado no mundo é o exame de Papanicolaou, que envolve o exame microscópico de material coletado de fora e de dentro do colo do útero para identificar anormalidades celulares que indiquem lesões precursoras ou câncer. Mulheres com resultados anormais nos testes devem ser encaminhadas para exames diagnósticos adicionais e, se as lesões forem confirmadas, tratamento imediato (Silva et al., 2019).

Nas atividades de teste de CC, a citologia cervical é o estudo da determinação de alterações na anatomia e fisiologia celular por meio da observação microscópica e análise de amostras de células endocervicais e ectocervicais, também conhecidas como exames de Papanicolau. A aplicação à detecção precoce do CC em lesões pré-cancerosas e cancerosas e ao tratamento subsequente conforme necessário reduziu a mortalidade por esta doença (Enríquez;Cedillo;Figuroa, 2023).

O câncer do colo do útero (CCU) é uma doença com história natural conhecida, progressão lenta, fácil rastreamento, detecção e tratamento precoces e bom prognóstico. O rastreamento tem um grande potencial para salvar vidas e limitar custos e encargos para o sistema de saúde. No entanto, este câncer ainda representa um desafio importante para os gestores da área da saúde pública, especialmente nos países menos desenvolvidos, que são responsáveis por 83% dos casos de CCU e 86% das mortes a nível mundial, sugerindo que a baixa mortalidade está associada entre eles. Taxas de desenvolvimento humano e ausência ou dificuldade de diagnóstico e tratamento precoces (Ferreira et al., 2022).

As taxas de mortalidade por câncer cervical são mais altas nas regiões mais pobres do Brasil, principalmente no Norte e Nordeste. Nas últimas quatro décadas, a tendência decrescente tem sido observada em todo o país, exceto nas zonas rurais do Norte. Embora o declínio na mortalidade se deva em grande parte aos esforços de triagem, a taxa de declínio no

Brasil ainda é mais lenta em comparação com outros países, como o Chile (Silva et al., 2019).

3 METODOLOGIA

Trata-se de um estudo descritivo, de caráter qualitativo do tipo relato de experiência, onde será exposto sobre a vivência dos acadêmicos de enfermagem da Escola Superior da Amazônia, Belém – PA, em uma Unidade Saúde da Família (USF) localizada no bairro do Curió Utinga, Belém – PA. A atividade que foi desenvolvida fez parte da disciplina de Educação em Saúde, onde os alunos puderam aplicar seus conhecimentos na prática, promovendo palestras de conscientização sobre o câncer de colo de útero e realização do exame preventivo de colo de útero (PCCU) aos pacientes que frequentaram a USF.

O estudo foi produzido a partir do relato das atividades desenvolvidas no dia 29 de março de 2022, no período da tarde, cujos registros foram realizados pelos acadêmicos. Como não foram coletados dados pessoais de pacientes e a atividade desenvolvida foi proposta durante a disciplina de Educação em Saúde, não houve a necessidade de submissão ao Comitê de Ética em Pesquisa em seres humanos.

Para potencialização da palestra foi elaborado um panfleto com informações sobre o Câncer de Colo de Útero, onde os pacientes que assistiram as palestras puderam levar o panfleto como forma também de compartilhar as informações. Foi utilizada como metodologia ativa dinâmicas de perguntas e respostas com direito a brindes, onde foi possível observar se o assunto foi compreendido de forma eficaz e também tirar dúvidas que possam ter permanecido.

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES

O projeto foi realizado no bairro Curió Utinga, em uma Unidade Saúde da Família, unidade de pequeno porte, com atendimento para população do bairro e demanda livre. Foi realizado um projeto de ação no dia 29 de

março de 2022, das 14:00 às 17:00 da tarde, com custo de 135,50 reais. O público-alvo foram mulheres entre 25 e 60 anos e a ação consistiu em tirar dúvidas sobre o câncer de colo de útero, ou seja, utilizar a educação em saúde da mulher como medida de promoção e prevenção à saúde. A decoração foi feita de acordo com mês, de referência a março lilás, combate contra câncer de colo de útero, utilizando balões da cor lilás e branco, letras de EVA, Suporte de fundo infinito.

Todas as pacientes foram recepcionadas pelos alunos de enfermagem, onde ocorreu uma dinâmica de perguntas e respostas, os alunos de enfermagem tiraram dúvidas sobre a realização do exame de Papanicolau e sobre câncer de colo de útero, além de infecções sexualmente transmissíveis (IST's) como o papilomavírus humano (HPV), que é o principal fator de risco para o CCU, e a importância do uso de preservativos. Após a dinâmica, foi feita a entrega de brindes e panfletos (figura 1), e preenchimento das fichas para o exame.

Figura 1- Dinâmica realizada na USF e panfleto de prevenção ao câncer de colo de útero

Fonte: autores (2022)

A maioria das mulheres com neoplasia invasiva apresenta uma lesão visível ao exame ginecológico que pode ser detectado com o exame Papanicolau, que pode variar desde uma cérvix aparentemente normal, cuja lesão só pode ser bem visualizada com a ajuda de um colposcópio a uma lesão grosseiramente invasiva facilmente detectável a olho nu. É um teste realizado para detectar alterações nas células do colo do útero. Este exame também pode ser chamado de esfregaço cervicovaginal e colpocitologia oncótica cervical (CERQUEIRA et al., 2023).

Esse exame é a principal estratégia para detectar lesões precocemente e detectar cerca de 95% dos cânceres cervicais. Pode ser realizado em postos ou unidades de saúde da rede pública que tenham profissionais capacitados. Dessa maneira, é fundamental que os serviços de saúde orientem sobre o que é e qual a importância do exame preventivo, pois sua realização periódica permite que o diagnóstico seja feito cedo e reduza a mortalidade por câncer do colo do útero. O exame preventivo é indolor, simples e rápido, podendo no máximo causar um leve desconforto (LOPES; RIBEIRO, 2019).

O exame foi realizado na sala de consulta de enfermagem: onde possui 1 mesa, 1 armário, 1 banheiro e 2 cadeiras. A maca utilizada para coleta estava danificada, assim como a luz, sendo necessária a utilização da lanterna do celular. A falta de materiais adequados é um dos fatores que comprometem a assistência à saúde, como destaca dos Santos e Nunes (2023), o que leva os profissionais a buscar formas alternativas para garantir o atendimento dos pacientes.

Os alunos se revezavam em duplas para a coleta sob supervisão da Preceptora. Foi possível observar a falta de informação de muitas usuárias da Unidade, além de constrangimento para a realização do exame. O atendimento humanizado realizado pelos acadêmicos resultou em muitos agradecimentos por parte das usuárias da ESF

5 CONCLUSÃO/CONSIDERAÇÕES FINAIS

É de grande importância que o enfermeiro esteja sempre em contato com a paciente, auxiliando e fornecendo informações de saúde baseado em estudos científicos, em linguagem clara e direta para o bom entendimento. É imprescindível a realização de práticas de ensino em saúde nos postos de saúde, para esclarecimento de dúvidas e entendimento do paciente com a própria saúde, garantindo assim um diagnóstico precoce e aumentando as chances de sobrevivência e evitando complicações no tratamento para o câncer de colo de útero.

Com a ação foi possível analisar como o assunto sobre o câncer de colo de útero é muito comentado, mas que ainda assim permanecem muitas dúvidas. Diante disso, foi bastante necessária a ação nessa unidade e foi possível obter resultados positivos diante da palestra e dinâmicas elaboradas.

REFERÊNCIAS

BRITO-SILVA, Keila et al. Integralidade no cuidado ao câncer do colo do útero: avaliação do acesso. **Revista de Saúde Pública**, v. 48, p. 240-248, 2014.

CERQUEIRA, Raisa Santos et al. Controle do câncer do colo do útero na atenção primária à saúde em países sul-americanos: revisão sistemática. **Revista Panamericana de Salud Pública**, v. 46, p. e107, 2023.

DE MELO, Maria Carmen Simões Cardoso et al. O enfermeiro na prevenção do câncer do colo do útero: o cotidiano da atenção primária. **Revista Brasileira de Cancerologia**, v. 58, n. 3, p. 389-398, 2012.

ENRÍQUEZ, SOG; CEDILLO, CH; FIGUEROA, YT. Intervenção educativa baseada em metodologias B-learning para melhoria da citologia cervical: experiências de enfermeiros. **Escola Anna Nery**, v. 27, pág. e20220198, 2023.

FERREIRA, M. DE C. M. et al.. Detecção precoce e prevenção do câncer do colo do útero: conhecimentos, atitudes e práticas de profissionais da ESF.

Ciência & Saúde Coletiva, v. 27, n. 6, p. 2291–2302, jun. 2022.

LOPES, Viviane Aparecida Siqueira; RIBEIRO, José Mendes. Fatores limitadores e facilitadores para o controle do câncer de colo de útero: uma revisão de literatura. **Ciência & Saúde Coletiva**, v. 24, p. 3431-3442, 2019.

SILVA, Diego Salvador Muniz da et al. Rastreamento do câncer do colo do útero no Estado do Maranhão, Brasil. **Ciência & Saúde Coletiva**, v. 19, p. 1163-1170, 2014.

SILVA, GA E. et al.. Exame Papanicolaou no Brasil: análise da Pesquisa Nacional de Saúde de 2013 e 2019. **Revista de Saúde Pública**, v. 55, 2023.

¹ Pós-graduanda em Gestão da Qualidade em Saúde e Segurança do paciente – Universidade Federal do Pará (UFPA). E-mail: karinehoronatosantos@gmail.com

² Pós-graduada em Nefrologia e Urologia – Faculdade Integrada da Amazônia (FINAMA). E-mail:mc5630493@gmail.com

³ Acadêmica de Enfermagem – Faculdade Cosmopolita. E-mail:rayssalopes.jesus@gmail.com

⁴ Pós-graduanda em Unidade de Terapia Intensiva – Centro Universitário da Amazônia (UNIESAMAZ). E-mail:thalinebarreto18@gmail.com

⁵ Acadêmica de enfermagem – Faculdade Cosmopolita. E-mail:vanessabentivi@gmail.com

⁶ Acadêmica de Fisioterapia – Universidade da Amazônia (UNAMA). E-mail:yaracibele21@gmail.com

⁷ Mestre em Saúde da Família – Centro Universitário UNINOVAFAPI. E-mail:sabrinaaraujo.gmc@hotmail.com

⁸ Psicóloga formada pela Universidade Estadual do Pará (UEPA). E-mail:claudiam.moreira45@gmail.com

⁹ Acadêmica de Enfermagem – Centro Universitário da Amazônia (UNIESAMAZ). E-mail:anacmpacheco@gmail.com

¹⁰ Enfermeira formada pela Universidade Paulista (UNIP). E-mail: cynthia.socorro71@gmail.com

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A **RevistaFT** têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**.

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistافت.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-22

FI= 5.397 (muito alto)

Fator de impacto é um método bibliométrico para avaliar a importância de periódicos científicos em suas respectivas

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.
Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro
Dra. Chimene Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistافت.com.br/expresspediente Venha

áreas. Uma medida que reflete o número médio de citações de artigos científicos publicados em determinado periódico, criado por Eugene Garfield, em que os de maior FI são considerados mais importantes. fazer parte de nosso time de revisores também!

Copyright © Revista ft Ltda. 1996 - 2024

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil